

ТУЯ ЖУНИНИНГ ХУСУСИЯТИ

А.К.Тлеумуратов., У.А. Уразимбетова.,

Г.Ч. Худайрова

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Аннотация: Ушбу мақолада туялардан олинадиган қимматбаҳоли жун маҳсулдорлигининг физик ва техник хусусиятлари ҳақида тушунчалар келтирилган.

Калит сўзлар: жун, тивит, физик, техник, I-синф, II-синф, III-синф, дромедар, бактриан.

КИРИШ. Бугунги кунда жаҳонда туячилик билан шуғулланувчи асосий давлатлар қаторига Афғонистон, Намибия, ЖАР (Жанубий Африка Республикаси), Австралия, Аргентина, Мўғул давлатлари киради. Ушбу давлатларда маълум даражада туялар маҳсулдорлигини ошириш, наслий хусусиятларини яхшилаш бўйича бир қанча илмий тадқиқотлар олиб борилган.

Ҳозирги кунда Республикада туячилик соҳасида наслчилик-селекция ишлари етарли даражада эмас. Туячилик бўйича юқори маҳсулдорли насли туялар линиялари яратилмаган. Аммо ички базорларимизда қимматбаҳо туя жун маҳсулотига талаб ортиб бормоқда.

Шу боис, Қорақалпоғистон Республикасининг туячилик учун қўлайли ва мақбул шароитида қимматбаҳо жун маҳсулотларини етиштириш бугунги куннинг кечиктириб бўлмайдиган долзарб масаласи ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади. Қорақалпоғистон Республикаси шароитида бир ўрқачли туялар маҳсулдорлигини ошириш йўлларини ўрганиш ва усуллар ишлаб чиқишдир.

Тадқиқотнинг вазифалари. Бир ўрқачли туялар жун маҳсулдорлигини ва жун морфологиясини аниқлаш.

Асосий қисим. Тўқимачилик саноатида туя жунига бўлган талаб жуда катта ва юқори баҳоланади. Дунё бозорларида бошқа ҳайвонлардан олинадиган жунга

нисбатан бир неча баробар қимматли ҳисобланади. Туя жунини иссиқликни сақлашга ва юқори намликни ўтказмаслик хусусиятига эга. Туя жунидан сузувчиларга, учувчи ва денгизда хизмат қилувчиларга, экспедиция ходимларига, сафарларда юривчи кишилар учун кийим кечак тикилади. Туя жунини толаси кўйнинг дағал жунидан таркибидаги хусусияти қуруқ, ўлик жун толаси ва ингичкалигидан ҳеч фарқ қилмайди. Туя жуни майин жун ва ёл жунларига бўлинади. Ёл жунларига кокил, соқол, галиф, четки ўрқач, дум ва бўйин жунларига бўлинади, бошқа қисмлари майин жунларга киради. Майин жунлар ўз хусусиятига кўра уч синфга бўлинади. МДХ даги стандарт 5808-77 талабларига мувофиқ жун сифатига кўра I, II, III синфларга бўлинади. I синфга кирадиган жунлар тананинг ўрқачидаги жунлари киради. II синф жунларига тананинг бўйин қисми қорин остидаги жунлар киради. III синфга кўкрак, чов, дум жунлари киради. Туя жунинг таркиби ва сифатига турига, зотига ёшига ва физиологик ҳолатига боғлиқ. Қайси тур, зот бўлишидан қатий назар сут берадиган туялар, эркак туяларга нисбатан кам жун беради. Туяларнинг жун маҳсулдорлиги кўпгина олимлар ва мутахассислар томонидан ўрганилган масалан: [2], [7], [6] ўз илмий меҳнатларида таъкидлашча катта ёшдаги сут берадиган икки ўрқачли туялардан ўрта ҳисобда 5,5 кг ювилмаган жун олиш мумкин. Тоза жун чиқими 85 % ни ташкил қилади. Бир ўрқачли сут берадиган туялар ўртача 2,5-3,5 кг жун бериши аниқланган. Бир ўрқачли туяларнинг жун маҳсулдорлиги 4 ёшгача йилдан йилга кўпайиб боради 5 ёшга этганда 6,6-6,8 кг ҳисобида тенглашади. Икки ўрқачли Қалмиқ, Мўғул биринчи бўғин Мўғул ва Қозоқ зотларидан 8 кгдан 19 кг гача ўртача 12 кгдан жун қирқиб олинишини исбот қилган.

Туяларнинг жун маҳсулдорлиги ва физик хусусиятлари. Туячилик асосан чўл ва дашт зоналарида ривожланган ҳозирги вақтда икки ўрқачли туяларнинг (бактрианлар) уч зоти-Қалмиқ, Қозоқ, Мўғул бактрианлар ва бир ўрқачли туяларнинг бир ўрқачли зоти-дромедарлар (арвана) урчитилади. Туячилик асосан Африка қитъаси зоналарида кўп ривожланган. Мўғул МДХ да асосан Марказий Осиё Республикаларида, Қозоқистон, Қалмиқ Автоном Республикаларида урчитилади. Туянинг жунидан камзол, трикотаж ва юпка мовут газлама ишлаб чиқарилган. Ёлининг жунларидан чидамли тасмалар ясашда ишлатилган. Шу сабабли

Мўғўлстон Республикасидан туя жунни сотиб олинган. Туяларнинг жун маҳсулдорлиги Ўзбекистонда 4,5-5 кг, Қозоғистонда 5-6 кг, Мўғўлстон Республикасини Арахангай аймақларида назорат қирқим натижаси бўйича 12-19 кг ни ташкил этган. Мўғўлистоннинг ўрта чўл аймақларида ҳар бир туядан 8-12кг дан жун олинади. Увурхангай аймағининг тоғ томонида 12 минг туяси бўлиб ўртача ҳар бир туядан 17 кг жун олинган [1]. Туяларнинг жун қопламида тер кам бўлиб тоза жун чиқими 68-70% атрофида бўлади. Тивит толаларининг ингичкалиги 15-20 мкм, қаттиқ толаларники 65 мкм, Оралик толалар туяларнинг ёлида учрайди, ўлик тола учрамайди. Бактрианларнинг бир ёшида тивиттолаларнинг ингичкалиги 15 мкм тенг бўлса, 11-18 ёшлигида 19 мкмгача дағаллашади, дромедарларда эса бу кўрсаткич 15 мкм дан 20 мкм гача дағаллашади. Туя жун толаларининг чидамлилиги бактрианларда 9,2 дромедарларда 10,1 га тенг бўлади.

Жуннинг техник хусусиятлари. Жун ҳар турли жун буюмлар қилиб қайта ишлашларга дуч келади. Ана шу қайта ишлашлардан энг оддийси жундан бигиз ва бошқа босиладиган буюмлар тайёрлашдан тортиб то жунни йигириш, тўқишдан иборат технологик процессларнинг анча мураккаб системаси ва жундан тўқиладиган газламаларнинг турли хилларини пардозлашгача бўлган жараён киради. Жунни ҳар қандай қайта ишлаш жун толаларига механик ва кимёвий термик таъсир кўрсатишларнинг комплексидан иборат бўлади. Бу таъсир этишларнинг характери ва улардан олинадиган натижалар жун толаларнинг қандай физик ва кимёвий хусусиятларига қараб жунни қайта ишлашнинг технологик жараёни тузилади ва мазкур жундан қайси буюмни олиштехник жиҳатдан анча самарали эканлиги аниқланади.

Туя жундаги тивит толасининг физик хусусияти. Туя жундаги тивит организмни совуқдан кўриқлаш функциясини бажаради. Жуннинг сифати умуман туядан олинган жуннинг ҳажмига боғлиқ. Тивит-энг ингичка жун ҳисобланади кўпинча икки ўрқачли туяларда кўпроқ бўлади. Тивитнинг ингичкалиги бир ёшли бўталокларда бўлади. Туя ёш улғайиши билан тивит таркибининг микдор ва сифати ўзгаради. Туялардан қирқиб олинган жуннинг энг кўп тивит ҳисобланади. 75,8 фоиздан то 86,7 фоиз атрофида бўлади.

Туя жундаги оралик толасининг физик хусусияти. Оралик туя жунини толаси, ҳажмига физик хусусиятига жун копламидаги намликни ўтказмаслигига боғлиқ. Оралик жун толаси тивит билан қилтиқ ўртасидаги тузилишга эга. Оралик жун ўзини ингичкалиги билан тивитнинг ингичкалигидан кам фарқ қилади. Қалин толаси аксинча қилтиқ ингичкалигига яқин. Оралик жун кўпинча бир ўрқачли туяларга хос бўлиб, икки ўрқачли туяларда оралик жун ўртача 5,0-6,5 фоизни ташкил қилади.

Қилтиқ жун толасининг физик хусусияти. Қилтиқ бошқа жун толасидан дағаллиги билан ажралиб туради. Қилтиқнинг ўртача диаметри 50 мк. Қилтиқ жун тўқимачилик саноатида ишлатилмайди. Ундан ингичка иплар қилинмайди. Иссиқ кийим кечаклар қилишда ишлатилади.

Кўпчилик олимларнинг изланишлари асосида ўртача ҳар хил ёшдаги туялардан қирқиб олинган жун миқдори 1-жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Ўртача ҳар хил ёшдаги туялардан қирқиб олинган жун.

Туя зоти ва ёши бўйича	Ўртача қирқиб олинган жун	Тебраниши	Муаллиф
Қозоқ икки ўрқачли она туя (7-ёшли)	5,9	3,5-9,2	А.Баймуканов (1982)
Бир ёшли бўталоқ	3,5	2,7-4,6	А.Баймуканов (1982)
Икки ёшли бўталоқ	4,5	3,9-5,9	А.Баймуканов (1982)
Қалмиқ икки ўрқачли она туя (7-ёшли)	5,7	4,5-10,0	П.В.Кугенов (1982)
Бир ўрқачли (арвана) она туя (7-ёшли)	2,7	1,3-5,7	Т.Мусакараев (1996)

1- жадвалда бир қатор муаллифлар туялар жун маҳсулдорлигини ўстида тадқиқотлар қилиб, Қозоқ икки ўрқачли (7-ёш) она туяларда жун маҳсулдорлиги юқори эканлигини таъкидлайди. [3] маълумоти бўйича бир ўрқачли (7-ёш) она туяларда 2,7 кг жун маҳсулдорлигига эгадир. Туяларнинг жун маҳсулдорлиги туялар турига, зотига бевосита боғлиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Баймуқанов А. и др. Селекция верблюдов казахского бактриана по мясo-молочной и мясo-шерстной продуктивности. // Современное состояние и перспективы развития зоотехнической науки и практики животноводства. Чимкент, 2007. – 194-197 с.

2. Баймуқанов.Д. А Цитогенетика и селекция двугорбых, одногорбых верблюдов и их гибридов.//Алма-ата, 2002.-158 с.

3. Мусақараев Т. Зоотехнические основы развития верблюдоводства в Туркменистане: Автореф. дис. докт. с/х наук – М., 1996. – 34 с.

4. Тлеумуратов А. Туя жунининг ахамияти XVIII Международной научно-практической интернет конференция «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» Переяслав-Хмельницький – 2018 Украина выпуск-18 стр 128-131.

5. Turganbaev R., Tleumuratov A. The quality of the wool of dromedary camels in the conditions of kyzyl-kum Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference June, 2020 Shawnee, USA 2020 79-83.

6. Turganbaev R., Tleumuratov A. Wool productivity and quality of wool of dromedary camels in the conditions of the Republic of Karakalpakstan Novateur publications JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal ISSN No: 2581 – 4230 Volume 6, ISSUE 6, June -2020 706-709 бет..

7. Турганбаев Р., Ешмуратова С. Шерстная продуктивность верблюдо-маток при разных условиях содержания. // Агро илм, Ўзбекистон кишлоқ хўжалиги. – Тошкент, 2008. - № 3 [7]. - б 28-29.